
ROBÓTICA EDUCACIONAL COMO MEDIAÇÃO ENTRE BIOMECÂNICA E MATEMÁTICA: IMPACTOS DA EXPOSIÇÃO DE UM BRAÇO ROBÓTICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Educational Robotics as a Mediation Between Biomechanics and Mathematics: Impacts of the Exposure of a Robotic Arm in Basic Education

Afonso Henrique Oliveira de Souza¹
Geizane Lima da Silva²

RESUMO

A biomecânica, enquanto campo científico interdisciplinar, utiliza fundamentos da matemática e da física para analisar e modelar sistemas biológicos. No contexto educacional, a robótica apresenta-se como uma estratégia pedagógica capaz de mediar a articulação entre esses conhecimentos, tornando conceitos abstratos mais concretos e contextualizados. Este estudo teve como objetivo analisar os impactos da exposição de um braço robótico, fundamentado em princípios de biomecânica e modelagem matemática, na compreensão conceitual e no interesse de estudantes da Educação Básica pelas áreas de robótica, matemática e tecnologia. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, com apoio de dados quantitativos de caráter descritivo, sendo realizada no âmbito do projeto de extensão Rede Social Matemática Suave, da Universidade Estadual de Santa Cruz. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionários pré e pós-intervenção, além da observação das interações dos estudantes durante a atividade. Os resultados evidenciaram avanços na compreensão funcional do protótipo e no reconhecimento da interdisciplinaridade envolvida, bem como elevado nível de engajamento e interesse dos estudantes. Contudo, a ausência de participação ativa na construção do artefato indicou limitações na consolidação de conhecimentos técnicos mais específicos. Conclui-se que a exposição ao braço robótico constitui uma estratégia eficaz como recurso motivador e introdutório, devendo ser complementada por práticas construcionistas que ampliem o protagonismo discente, a fim de potencializar aprendizagens mais significativas.

Palavras-chave: Biomecânica, Arduino, Robótica Educacional, Matemática, Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

Biomechanics, as an interdisciplinary scientific field, uses principles from mathematics and physics to analyze and model biological systems. In the educational context, robotics emerges as a pedagogical strategy capable of mediating the articulation between these areas of knowledge, making abstract concepts more concrete and contextualized. This study aimed to analyze the impacts of exposure to a robotic arm, based on biomechanical principles and mathematical modeling, on the conceptual understanding and interest of Basic Education students in the fields of robotics, mathematics, and technology. The research is characterized as qualitative, supported by descriptive quantitative data, and was conducted within the scope of the extension project Rede Social Matemática Suave at the Universidade Estadual de Santa Cruz. Data collection was carried out through pre- and post-intervention questionnaires, as well as through observation of student interactions during the activity. The results indicated advances in the functional understanding of the prototype and in the recognition of the interdisciplinarity involved, as well as a high level of engagement and interest among students. However, the lack of active participation in the construction of the artifact indicated limitations in the consolidation of more specific technical knowledge. It is concluded that exposure to the robotic arm constitutes an effective strategy as a motivating and introductory resource, and should be complemented by constructivist practices that expand student protagonism in order to promote more meaningful learning.

Key-words: Biomechanics, Arduino, Educational Robotics, Mathematics, Interdisciplinarity.

¹ Graduação, UESC, afonsosouza886@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-2169-5388>

² Doutora, UESC, glsilva@uesc.br, <https://orcid.org/0000-0002-7257-2281>

1 INTRODUÇÃO

A biomecânica do movimento humano configura-se como uma ciência interdisciplinar voltada à descrição, análise e avaliação dos padrões de locomoção e de suas implicações, integrando conhecimentos provenientes de áreas como matemática, estatística, biologia, educação física e física, a fim de possibilitar uma compreensão ampla e sistematizada dos fenômenos biomecânicos (Winter, 2009; Souto; Lima; Almeida, 2022). Essa integração de saberes permite interpretar o movimento humano não apenas sob uma perspectiva biológica, mas também mecânica e matemática, ampliando as possibilidades de investigação científica e de aplicação educacional.

Nesse contexto, a matemática assume papel central na quantificação e na qualificação do movimento, fornecendo ferramentas indispensáveis para a modelagem, descrição e previsão de comportamentos mecânicos em sistemas biológicos. A biomecânica utiliza princípios da mecânica clássica para compreender o funcionamento do corpo, enquanto a matemática fornece as ferramentas necessárias para descrever grandezas como deslocamento, força, torque e aceleração de forma objetiva (Hall, 2016). Conceitos de geometria, trigonometria e cálculo são fundamentais para a descrição e o controle de sistemas inspirados no corpo humano, como os braços robóticos (SENAI-SP, 2004; UNIPAMPA, 2020).

Sua aplicação estende-se desde a representação matemática de sistemas musculoesqueléticos até a análise de forças, deslocamentos, velocidades e deformações em tecidos biológicos, além da avaliação de tensões que atuam sobre ossos e músculos quando submetidos a forças externas. Assim, a matemática não apenas fundamenta a biomecânica, como também amplia significativamente o alcance de suas aplicações na investigação do movimento humano (Mathieu *et al.*, 2023).

Por se tratar de um campo essencialmente interdisciplinar, a relação entre biomecânica e matemática possibilita estabelecer conexões entre conceitos abstratos, como ponto, reta, plano e ângulo, e situações concretas do cotidiano, favorecendo a compreensão de ideias matemáticas e potencializando a participação ativa dos estudantes na construção do conhecimento. Essa aproximação entre teoria e prática contribui para despertar o interesse, o engajamento e a motivação dos alunos em aulas de matemática, ao evidenciar a relevância prática de conteúdos que, muitas vezes, são percebidos como distantes da realidade cotidiana (Ferreira; Oliveira; Faria, 2025).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça a importância de promover experiências que articulem os conhecimentos escolares às vivências dos estudantes, bem como de adotar metodologias ativas e tecnologias educacionais, como a robótica, para fomentar aprendizagens

significativas, contextualizadas e interdisciplinares (Brasil, 2018). Desta forma, as demandas educacionais contemporâneas exigem abordagens mais dinâmicas e interativas, visto que as tecnologias não transformam apenas as ferramentas didáticas, mas também as formas de pensar, sentir e viver, implicando o desenvolvimento de novas habilidades cognitivas e profissionais (Kensky, 2007).

Nesse cenário, observa-se a crescente implantação de laboratórios de robótica em instituições de ensino, equipados com dispositivos como braços robóticos, que ampliam as possibilidades de aprendizagem ao integrar conteúdos de matemática, física e eletrônica por meio de atividades práticas, experimentais e colaborativas. Esses equipamentos estimulam a participação dos estudantes em competições científicas, aproximam os estudantes do universo da ciência e da tecnologia e promovem a resolução de problemas de forma dinâmica e contextualizada (CETT, 2023).

Estudos no campo da robótica educacional apontam que a inserção de robôs em contextos pedagógicos contribui significativamente para a aprendizagem da matemática, ao favorecer práticas investigativas, colaborativas e contextualizadas (Theobald *et al.*, 2025). Pesquisas indicam que o uso da robótica possibilita a abordagem de conceitos matemáticos de maneira lúdica e significativa, promovendo o engajamento, a criatividade, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências cognitivas essenciais (Souza; Castro, 2025). Dessa forma, a robótica educacional apresenta-se como uma ferramenta potente para aproximar os estudantes dos conteúdos curriculares e transformar a aprendizagem em um processo ativo e motivador (Lopez-Caudana *et al.*, 2020).

Inserido nesse contexto, através do Projeto de Extensão Rede Social Matemática Suave, buscou-se explorar as correlações entre biomecânica e matemática. Após uma revisão bibliográfica inicial sobre a temática, a relação entre as áreas foi materializada por meio da montagem de um braço robótico controlado por Arduino (Souza; Silva, 2025).

O presente artigo objetiva analisar os impactos das contribuições da exposição de um braço robótico, fundamentado em princípios de biomecânica e matemática, para a compreensão conceitual e para o interesse de estudantes da Educação Básica em relação às áreas de robótica, matemática e tecnologia. Onde, buscou-se promover uma reflexão sobre a exposição de um braço robótico e sua aplicação como ferramenta metodológica no ensino de matemática e robótica, reforçando o papel da robótica educacional como mediadora de aprendizagens significativas e contextualizadas. Para tanto, investiga-se a seguinte questão: quais impactos a exposição de um braço robótico produz na compreensão conceitual e no interesse de estudantes da Educação Básica pelas áreas das ciências

exatas e tecnologia?

Considera-se que a utilização do braço robótico possibilita não apenas a aplicação prática de objetos de conhecimento, especialmente da matemática, mas também contribuem para despertar o interesse dos estudantes e incentivá-los a seguir carreiras acadêmicas e profissionais em áreas relacionadas à ciência e à tecnologia, como matemática, física, engenharia e ciência da computação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Entender que a educação contemporânea necessita integrar as tecnologias digitais de forma crítica, significativa e pedagógica, superando seu uso meramente instrumental é essencial, pois a tecnologia além de mediar o conhecimento, permite favorecer a aprendizagem ativa, a autonomia discente e o desenvolvimento do pensamento crítico. Mas, isso exige uma reconfiguração das práticas pedagógicas para além da simples transmissão de conteúdos (Soffner, 2013).

Valente, Freire e Arantes (2018) salientam que a presença da tecnologia só produz mudanças significativas quando acompanhada de transformações nas práticas pedagógicas, nas quais o professor assume o papel de mediador e o aluno torna-se agente ativo na construção do conhecimento.

Seymour Papert, ao propor o construcionismo, defende que o aprendizado ocorre de maneira mais significativa quando o estudante constrói algo concreto e compartilhável, utilizando a tecnologia como ferramenta de criação, experimentação e reflexão (Papert, 1980; Papert; Harel, 1991). Nessa abordagem, o aluno deixa de ser receptor passivo de informações e passa a atuar como protagonista do processo de aprendizagem. Paulo Freire complementa essa visão ao enfatizar que a tecnologia não é neutra e deve estar associada a uma prática pedagógica crítica e reflexiva, capaz de promover o diálogo, a problematização da realidade e a formação de sujeitos autônomos (Soffner, 2013; Vieira, 2021).

Nesse sentido, a robótica educacional destaca-se como uma estratégia pedagógica capaz de materializar esses princípios, pois possibilita a construção de artefatos concretos, o trabalho colaborativo e a aplicação prática de conceitos teóricos, promovendo uma aprendizagem investigativa e interdisciplinar.

A robótica educacional integra matemática, física, programação e engenharia em atividades práticas e experimentais. Segundo Mataric (2017), a robótica envolve sistemas capazes de perceber o ambiente e agir de forma controlada, o que, no ensino, possibilita a exploração de conceitos científicos por meio da construção e da programação de dispositivos. Essa abordagem favorece o

desenvolvimento da resolução de problemas, do pensamento crítico e da criatividade (Silva, 2018; Andriola, 2021). Essa articulação aproxima conteúdos abstratos da realidade dos estudantes, favorecendo uma aprendizagem mais concreta e significativa, além de estimular o raciocínio lógico e científico (Silva, 2024)

Os braços robóticos podem ser compreendidos como sistemas eletromecânicos formados por elos, articulações, atuadores e um sistema de controle, que trabalham de forma integrada para realizar movimentos semelhantes aos do braço humano (Rossini, 2018). Em contextos educacionais, protótipos simplificados são suficientes para a compreensão dos princípios básicos de funcionamento, sendo comum a utilização de sistemas em malha aberta, que reduzem a complexidade do projeto (Silva, 2018; Teixeira, 2018).

Nesse cenário, o Arduino destaca-se como plataforma de prototipagem eletrônica de baixo custo e grande potencial didático, possibilitando a introdução de conceitos de eletrônica, programação e automação de forma prática e acessível (Arduino, 2020; Hermann; Bulegon, 2023). O uso do *Tinkercad* complementa esse processo ao permitir a simulação de circuitos e da programação antes da construção física, reduzindo erros e facilitando a compreensão do funcionamento do sistema (Monteiro; Santos, 2019; Barbosa; Vale; Alvarenga, 2024).

3 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, com apoio de dados quantitativos descritivos, de natureza exploratória e descritiva, tendo como objetivo analisar os impactos da exposição de um braço robótico na compreensão conceitual e no interesse de estudantes da Educação Básica pelas áreas de robótica, matemática e tecnologia.

A investigação foi desenvolvida no contexto do Projeto de Extensão Rede Social Matemática Suave, durante as oficinas em tecnologias de introdução ao Scratch. O recorte analisado refere-se a uma intervenção realizada com uma turma do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Carneiro Ribeiro, no município de Uruçuca (BA), envolvendo 28 estudantes, em um encontro com duração de quatro horas-aula.

O estudo foi desenvolvido em três etapas: 3.1) Fundamentação teórica e desenvolvimento do protótipo; 3.2) Intervenção Pedagógica; 3.3) Coleta e análise de dados.

3.1 Fundamentação teórica e desenvolvimento do protótipo

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os principais temas relacionados ao estudo, envolvendo biomecânica do movimento humano, modelagem matemática, robótica educacional e o uso das plataformas Arduino e *Tinkercad* no contexto educacional. Essa etapa foi fundamental para subsidiar teoricamente o desenvolvimento do projeto.

Infográfico 1: Componentes utilizados na montagem do braço robótico: placas de MDF de 3 mm (usadas na estrutura), servomotor de 9g, potenciômetro, placa Arduino Uno, protoboard e cabos jumper.

Fonte: Autoria própria (2026).

Posteriormente, foi feita uma análise dos custos para aquisição de kits de montagem. Buscando sempre os kits de robótica de baixo custo. Os componentes conforme apresentado no Infográfico 1, incluíam um Arduino Uno, quatro servomotores, potenciômetros e uma estrutura em MDF de 3mm. Para a construção física da estrutura e a integração dos componentes eletrônicos, foram realizadas fases de testes e experimentos, além da colaboração de especialistas (um eletrotécnico e um físico) para superar estagnações técnicas.

A programação dos movimentos foi simulada e implementada através da plataforma *Tinkercad* e da IDE do Arduino, onde foi empregada uma função de mapeamento linear para converter os valores dos potenciômetros em ângulos precisos (0 a 180°) e ajustes de segurança para limitar os ângulos dos motores e evitar sobrecargas.

No infográfico 2 observa-se que é essencial conhecimentos interdisciplinares da biomecânica, robótica, física e matemática para a demonstração da teoria na prática através da construção de um artefato.

Infográfico 2: Imagem Conexões entre a Biomecânica e a Matemática através do desenvolvimento de um braço robótico com auxílio de Inteligência Artificial (IA).

Fonte: Autoria própria (2026).

3.2 Intervenção Pedagógica

O protótipo foi apresentado durante as oficinas como recurso didático para demonstrar conceitos relacionados à biomecânica, matemática e robótica. A exposição inclui explicações dialogadas sobre: i) *Relação entre movimento humano e sistemas robóticos*; ii) *Função do Arduino como unidade de controle*; iii) *Atuação dos servomotores*; iv) *Interdisciplinaridade entre matemática, física e tecnologia*.

A apresentação iniciava com a explicação do projeto e do seu caráter interdisciplinar, mostrando que ele envolvia conteúdos de matemática, física, robótica, biomecânica e engenharia. Em seguida, era introduzido o conceito de biomecânica, explicando que se trata do estudo dos movimentos do corpo humano a partir de princípios da mecânica, relacionando ideias como força, ângulo e movimento (Ver Figura 1).

Figura 1: Imagem do Protótipo finalizado com auxílio de IA.

Fonte: Autoria própria (2026).

Após essa parte inicial, os estudantes eram convidados a se aproximar do protótipo para facilitar a visualização e a interação. A partir disso, iniciava-se a demonstração do braço robótico, apresentando cada componente e sempre buscando relacioná-lo ao corpo humano. O Arduino era explicado como responsável pelos comandos do sistema, sendo comparado ao cérebro, enquanto os servomotores eram associados aos músculos por realizarem o esforço necessário para produzir os movimentos.

Durante toda a atividade buscou-se manter diálogo com os alunos, incentivando perguntas e comentários, tornando a apresentação mais participativa e facilitando a compreensão do funcionamento do dispositivo.

3.3 Coleta e Análise de Dados

A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionários antes e após as oficinas, além da observação das interações. No questionário pré-intervenção, buscou-se identificar conhecimentos prévios sobre biomecânica, robótica e componentes eletrônicos; Já no questionário pós-intervenção, o foco foi na compreensão conceitual do funcionamento do protótipo e no interesse dos participantes pelas áreas envolvidas; Na observação direta dos participantes, foram registradas interações, dúvidas e comentários manifestados durante a atividade.

Os dados quantitativos foram organizados em percentuais descritivos a fim de identificar tendências gerais da turma. Já os dados qualitativos provenientes das observações foram analisados de forma interpretativa, buscando identificar evidências de engajamento, evolução conceitual e persistência de equívocos (Godoy, 1995)

A análise concentrou-se em duas categorias principais: (1) compreensão conceitual acerca do funcionamento do braço robótico e de seus fundamentos interdisciplinares; e (2) interesse e engajamento dos estudantes em relação às áreas das ciências exatas e da tecnologia. A partir dessas categorias, os resultados são apresentados e discutidos a seguir.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Apresenta-se a seguir uma análise interpretativa dos dados obtidos por meio dos questionários pré e pós-intervenção, bem como das observações realizadas durante a atividade. Serão consideradas as duas categorias centrais: 1- Compreensão conceitual acerca do funcionamento do braço robótico e 2- Interesse e engajamento dos estudantes em relação às áreas de robótica, matemática e tecnologia.

4.1 Compreensão Conceitual

Inicialmente, para construção de um diagnóstico inicial acerca dos conhecimentos prévios dos participantes, relacionados à robótica, engenharia e biomecânica, foi feita a aplicação do questionário pré-intervenção, com 28 estudantes da Educação Básica. A partir das análises das respostas ao questionário, observou-se uma diferença significativa entre conhecimentos intuitivos e conhecimentos técnico-científicos, por exemplo, termos específicos como “Bioengenharia” e “Biomecânica” eram total ou parcialmente desconhecidos pela maioria dos participantes, cerca de 89,2%. A ideia intuitiva que 42,8% dos participantes apresentaram do termo “Bioengenharia”, estava associada incorretamente ao uso de biocombustíveis, evidenciando dificuldades conceituais e linguísticas.

Com relação a plataforma Arduino, constatou-se que 85,7% dos estudantes nunca haviam ouvido falar do componente eletrônico. Mas, 89,2% identificaram corretamente o conceito de servomotor, indicando conhecimentos fragmentados ou inferências baseadas em experiências prévias não sistematizadas. Embora apenas 11% dos participantes tiveram a oportunidade de terem participado de oficinas de robótica, mais da metade da turma, 57%, demonstraram interesse em vivenciar esse tipo de atividade, reforçando a pertinência da proposta pedagógica.

Após a exposição, foram analisadas as mudanças observadas, considerando tanto os avanços conceituais quanto às permanências de equívocos. Foi possível observar, através de um questionário, aplicado pós-intervenção, os impactos da intervenção pedagógica, em especial na evolução conceitual dos estudantes. Os resultados deste questionário apontaram alguns avanços no que diz respeito à compreensão funcional do braço robótico. A maioria dos estudantes (85,7%) reconheceu o objetivo do projeto como uma ferramenta didática voltada ao ensino de robótica e biomecânica (conforme Figura 2), enquanto 64% identificaram corretamente as áreas do conhecimento envolvidas no projeto, relacionando as disciplinas da Matemática, Física e Engenharia, com exceção da Engenharia Civil.

Figura 2: Dados da intervenção pedagógica.
Evolução do Conhecimento Técnico e Científico

Fonte: Autoria própria (2026).

O gráfico de "Evolução do Conhecimento Técnico e Científico" ilustra de forma clara o impacto positivo da intervenção pedagógica na compreensão dos estudantes. Observa-se um salto significativo no conhecimento sobre o Arduino, que passou de um índice de compreensão de 14,3% antes da intervenção para 61,0% após, demonstrando a eficácia da abordagem em introduzir e esclarecer conceitos técnicos. Similarmente, a compreensão correta da Biomecânica evoluiu de 57,2% para 100%, indicando que a intervenção foi bem-sucedida em desmistificar e contextualizar este termo. Além disso, a alta taxa de acerto no pós-intervenção para "Objetivo do Projeto" (85,7%) e "Limitações do Sistema" (92,8%) reflete a clareza da proposta pedagógica e a capacidade dos alunos em assimilar novos conceitos relacionados ao funcionamento e propósito do braço robótico. Esses dados consolidam a intervenção como um sucesso na promoção do aprendizado técnico e científico.

Além disso, 92,8% dos participantes compreenderam as limitações do sistema (ver Figura 2), reconhecendo que o protótipo não reproduz movimentos biológicos autônomos. Esses dados indicam

que a transposição didática foi eficaz, permitindo aos estudantes uma compreensão mais crítica e realista do funcionamento do dispositivo.

Analisando a compreensão dos envolvidos no que diz respeito ao ensino de hardware, observa-se um avanço expressivo na compreensão do papel do Arduino como unidade de controle do sistema robótico. Entretanto, 39% dos estudantes tinham ideias equivocadas, associavam o uso do Arduino ao fornecimento de energia elétrica, evidenciando dificuldades conceituais relacionadas aos fundamentos da eletrônica básica e a necessidade de intervenções mais completas.

4.2 Interesse e Engajamento

No que se refere ao interesse dos estudantes pelas áreas de robótica e tecnologia, os dados revelaram um cenário promissor. Ainda no questionário pré-intervenção, 57% dos estudantes manifestaram interesse em participar de oficinas de robótica, embora apenas 11% já tivessem vivenciado experiências semelhantes. Perguntas espontâneas, solicitações para execução de movimentos e aproximação física do protótipo para melhor visualização, evidenciaram o engajamento dos participantes. Esse comportamento sugere que a presença concreta do artefato tecnológico funcionou como elemento motivador e mediador da curiosidade científica.

A articulação entre o braço robótico e os blocos de programação do Scratch contribuíram para tornar visível a aplicação prática de conceitos abstratos, favorecendo conexões entre teoria e prática. Nesse sentido, a atividade dialoga com perspectivas que defendem a integração crítica das tecnologias digitais ao processo de ensino, não como recurso meramente ilustrativo, mas como instrumento de mediação pedagógica, conforme Valente e colaboradores.

No que diz respeito aos componentes eletrônicos e materiais estruturais utilizados, apenas 32% dos participantes compreenderam adequadamente os motivos técnicos e econômicos para a escolha do MDF, enquanto 57% atribuíram incorretamente ao material propriedades de condutividade elétrica. Esse resultado aponta para a necessidade de aprofundar, em futuras abordagens, a diferenciação entre componentes estruturais, mecânicos e elétricos.

As limitações técnicas, ajustes e aprendizagem no processo de montagens, como por exemplo, limitações decorrentes do caráter experimental e do nível médio de complexidade do protótipo. O uso de fios inadequados pode ocasionar falhas de contato. Além disso, a ausência de calibragem prévia dos servomotores resultou em ocasionar sobrecargas e travamentos mecânicos. Tudo isso ficou escondido, e não chegaram ao conhecimento dos participantes, pois eles não participaram do processo de montagem do braço mecânico.

É importante salientar que as exposições, são importantes para despertar o interesse estimular, trazer novos repertório, mas não são suficientes para a construção do aprendizado prática e uso efetivo da tecnologia. Faz-se necessário errar várias vezes até que se façam ajustes necessários e se acerte. E essa etapa importante, não é explorada apenas com uma exposição.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo buscou-se investigar os impactos da exposição de um braço robótico na compreensão conceitual e no interesse de estudantes da Educação Básica pelas áreas de robótica, matemática e tecnologia. Os resultados evidenciaram que a atividade contribuiu positivamente para ampliar a compreensão do funcionamento do protótipo, favorecendo a identificação de seus componentes, de suas respectivas funções e das áreas do conhecimento envolvidas em sua construção. Observou-se evolução conceitual após a intervenção, especialmente no reconhecimento do papel do Arduino como unidade de controle e na compreensão das limitações do sistema robótico apresentado.

Além desses avanços, a exposição promoveu elevado engajamento e despertou interesse dos estudantes pelas áreas das ciências exatas e tecnológicas, tornando conteúdos abstratos mais concretos e contextualizados, o que reforça as ideias de Silva (2024). Isso pode ser observado por meio de perguntas e interações espontâneas relacionadas aos componentes e ao funcionamento do protótipo. A interação com o dispositivo possibilitou estabelecer conexões entre matemática, física e tecnologia, reforçando o potencial interdisciplinar da robótica educacional como estratégia pedagógica. Tais resultados dialogam com a perspectiva construcionista de Papert, ao evidenciar que a interação com artefatos tecnológicos pode favorecer a aprendizagem significativa quando o estudante é colocado em contato direto com objetos manipuláveis e observáveis.

Entretanto, os dados também revelaram a persistência de equívocos conceituais, evidenciando que exposições demonstrativas, embora eficazes como estratégia motivacional e introdutória, precisam ser complementadas por experiências práticas de construção e experimentação para potencializar aprendizagens mais profundas.

O caráter predominantemente demonstrativo da atividade revelou limites importantes: A ausência de participação ativa dos estudantes no processo de construção do protótipo limita a consolidação mais profunda dos conceitos técnicos, especialmente no que se refere aos fundamentos da eletrônica básica. Essa constatação aproxima-se também das reflexões de Valente e colaboradores, ao indicar que a simples presença da tecnologia no ambiente educativo não garante transformações

significativas; é a mediação pedagógica e o protagonismo discente que potencializam a aprendizagem. De modo semelhante, a perspectiva freireana reforça que a tecnologia não é neutra e deve ser integrada a práticas dialógicas e problematizadoras, capazes de promover reflexão crítica e autonomia.

Assim, alinhado à perspectiva construcionista de Papert, para que a Robótica Educacional alcance o seu potencial formativo pleno é necessário ampliar o protagonismo discente e a sua participação ativa nos processos de montagem, programação e experimentação.

Como perspectivas futuras, pretende-se ampliar a abordagem metodológica, e permitir que os estudantes possam participar da montagem de artefatos, tanto do braço robótico, como de outros artefatos simples, de modo que possam vivenciar e experimentar as etapas de construção. Além disso, melhorias na estrutura mecânica do braço robótico, com o uso de materiais mais resistentes e ajustes no projeto das articulações, podem contribuir para ampliar sua durabilidade e estabilidade. Também se pretende explorar o uso do protótipo em diferentes níveis de ensino e em outras áreas do conhecimento, pois isso permite fortalecer a interdisciplinaridade entre matemática, biomecânica, física e robótica.

6 AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz pelo apoio financeiro, através do projeto de Extensão Rede Social Matemática Suave.

REFERÊNCIAS

Andriola, W. B. **Impactos da Robótica no Ensino Básico**: estudo comparativo entre escolas públicas e privadas. *Mechanics of Materials*. In *Ciência e Educação*. Bauru, v.27, e21050, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/TmYj4XSjZ7RQdJm4V6Cwd9v/?lang=pt>. Acessado em: Mar. 2026.

ARDUINO. 2020. Disponível em: <https://www.arduino.cc/>. Acessado em: Dez. 2025.

Barbosa, A; Vale, I.; Alvarenga, D. The use of Tinkercad and 3D printing in interdisciplinary STEAM education: a focus on engineering design. *STEM Education*, v. 4, n. 3, p. 222-46, 2024. Disponível em: <https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/steme.2024014>. Acessado em: Abr. 2025.

Brasil. Ministério da Educação . **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

CETT. Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia. **Braços Robóticos Modernizam Laboratórios das Escolas geridas pelo CETT-UFG**. 17 de jul. 2023. Disponível em: <https://site.cett.or->

g.br/noticias-cett/131-bracos-roboticos-modernizam-laboratorios-das-escolas-geridas-pelo-cett-ufg. Acessado em: Jan. 2025.

Hall, S. J. **Biomecânica Básica**. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

Godoy, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **Revista de Administração de Empresas**, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/rae/article/view/38183>. Acessado em: Mar. 2026.

Kenski, V. M. **Educação e Tecnologias: O novo ritmo da Informação**. Campinas-Sp. Papyrus, 2007.

Lopez-Caudana, E. *et al.* Using robotics to enhance active learning in mathematics: A multi-scenario study. **Mathematics**, v. 8, n. 12, p. 2163, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-7390/8/12/2163>. Acessado em: Jan. 2025.

Mataric, M. J. **Introdução à Robótica**. São Paulo: Editora Unesp; Blucher, 2017.

Mathieu, E. *et al.* Biomechanical modeling for the estimation of muscle forces: toward a common language in biomechanics, medical engineering, and neurosciences. **Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation**, v. 20, n. 1, p. 130, 2023. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12984-023-01253-1>. Acessado em: Jan. 2025.

Monteiro, L. H.; Santos, R. dos. O uso do Arduino e a criação de objetos educacionais em tempos e espaços desarticulados. *In: ReCiC- Revista de Ciência da Computação*. p. 5, 2019. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/recic/article/view/6550>. Acessado em: Mar. 2026.

Papert, S. **Mindstorms: children, computers, and powerful ideas**. 1. ed. New York: Basic Books, 1980. Disponível em: https://worrydream.com/refs/Papert_1980_-_Mindstorms,_1st_ed.pdf. Acesso em: 15 fev. 2026.

Rossini, A. **Estrutura e Funcionamento de Braços Robóticos**. São Paulo: Editora Técnica, 2018.

SENAI-SP. **Trigonometria Aplicada à Mecânica**. São Paulo: SENAI-SP, 2004. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/slideshow/51-pe-trigonometria-aplicada/165552754>. Acessado em: Jan. 2025.

Silva, M. da G. T. **Robótica educacional como recurso pedagógico para estudantes com dificuldade de aprendizagem**. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Computação e Automação, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação, Natal, 2024.

Silva, M. **Atuadores e Sensores em Sistemas Robóticos**. Rio de Janeiro: Ed. Ciência e Tecnologia, 2018.

Souza, A. H. O. de; Silva, G. L. da. **Conexões entre a Biomecânica do corpo humano e a Matemática: Construção de um braço robótico**. Encontro Baiano de Educação Matemática, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 1–12, 2025. Disponível em: <https://www.sbembrasil.org.br/eventos/index.php/ebem/article/view/812>. Acessado em: Fev. 2026.

Soffner, R. **Tecnologia e educação**: um diálogo Freire–Papert. *Revista Tópicos Educacionais*, v. 19, n. 1, p. 147-162, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais/article/view/22353>. Acessado em: Mar. 2026.

Souto, L. S.; Lima, K.; Almeida, S. P. N. C. Currículo e integração curricular: Possibilidades e desafios entre educação física e matemática na BNCC. **RENCIMA: Revista de Ensino em ciências e Matemática**, v. 13, n. 6, pág. 1-25, 2022. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/rpem/article/view/5105>. Acessado em: Mar. 2026.

Teixeira, J. **Fundamentos da Robótica**: Conceitos e Aplicações. 2. ed. Curitiba: Editora Acadêmica, 2018.

Theobald, A. A. R. F. *et al.* Inclusão E Tecnologias Na Educação: A Robótica Como Ferramenta Pedagógica Nas Escolas. **IOSR Journal of Business and Management**. 2025. Disponível em: <https://www.iosrjournals.org/>. Acessado em: Mar. 2026.

Valente, J. A.; Freire, F. M. P.; Arantes, F. L. **Tecnologia e educação**: passado, presente e o que está por vir. Campinas, SP: Nied/Unicamp, 2018. Disponível em: <https://www.nied.unicamp.br/biblioteca/tecnologia-e-educacao-passado-presente-e-o-que-esta-por-vir/>. Acessado em: Mar. 2026.

Vieira, M. F. Pedagogia de Paulo Freire e tecnologias digitais na educação: Uma construção possível. **Tecnologias, sociedade e conhecimento**. v. 8, n. 2, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/386105100_Pedagogia_de_Paulo_Freire_e_tecnologias_digitais_na_educacao_uma_construcao_possivel. Acessado em: Mar. 2026.

Winter, D. A. **Biomechanics of Human Movement**. John Wiley & Sons. 2009.

Ferreira, G. C. S.; Oliveira, M. B.; Faria, R. W. S. C. Robótica e Investigação em Geometria nos Anos Finais do Ensino Fundamental. **Encontro Mineiro de Educação Matemática**, n. 10, 2025. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/eventos/index.php/emem/article/view/638>. Acessado em: Jan. 2025.

Souza, M. S. M. X. de; Castro, J. B. de. O uso da robótica no ensino e na aprendizagem da matemática: uma revisão sistemática de literatura. **Revista Insignare Scientia - RIS**, v. 5, n. 4, p. 55-76, 2022. DOI:10.36661/2595-4520.2022v5n4.12663. Disponível em: <https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/RIS/article/view/12663>. Acessado em: Jan. 2025.